

4774 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756301>

4775

4776

QUALIDADE TECNOLÓGICA DA MADEIRA DE CUMARU (*Dipteryx* spp.): DENSIDADE E ESTABILIDADE DIMENSIONAL

4777

4778

4779 Elielson Holanda Prado ^a; Leilson Willamis Nascimento da Silva ^a; Evandro Maia Neves ^a;

4780

Iêdo Souza Santos ^b

4781

4782 ^a *Graduando em Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Pará, Programa XXX,*

4783 *Castanhal, Pará*

4784 ^b *Universidade do Estado do Pará, Professor Adjunto II do Departamento de Ciências*

4785 *Florestais, Belém, Pará*

4786 ***Autor correspondente:** elielsomholanda@gmail.com

4787

4788 Eixo temático: Engenharia Florestal.

4789

RESUMO

4791 A madeira de espécies do gênero *Dipteryx* spp., popularmente conhecidas como cumaru,

4792 apresenta elevado valor comercial em razão de suas propriedades físicas e tecnológicas, que a

4793 tornam adequada para aplicações estruturais, industriais e de alto desempenho. Este estudo

4794 avaliou a densidade básica, as contrações lineares e volumétrica e o coeficiente de anisotropia

4795 de três espécies de cumaru provenientes da Amazônia Oriental. As amostras foram

4796 processadas segundo normas técnicas, com determinação da densidade pelo Princípio de

4797 Arquimedes e medições dimensionais em diferentes estados de umidade. Os resultados

4798 demonstraram que *D. odorata* apresentou maior densidade (0,90 g/cm³) e maiores contrações,

4799 sugerindo maior suscetibilidade à movimentação higroscópica. *D. intermedia*, por sua vez,

4800 exibiu densidade intermediária (0,83 g/cm³) e coeficiente de anisotropia mais elevado (1,53),

4801 indicando risco acentuado de deformações. Já *D. oppositifolia* mostrou-se mais estável, com

4802 menor contração volumétrica (10,1%) e anisotropia (1,35), embora com densidade inferior às

4803 demais (0,79 g/cm³). Em conjunto, os resultados reforçam que entre as variáveis analisadas, *D.*

4804 *oppositifolia* apresentou o melhor desempenho tecnológico, pois alia maior estabilidade

4805 dimensional a uma densidade ainda elevada, considerada satisfatória para usos estruturais.

4806

4807 **Palavras-chave:** Madeira Tropical; Densidade Básica; Anisotropia; Estabilidade Dimensional;

4808 Pisos de Madeira.

4809

1. INTRODUÇÃO

4811 A densidade básica da madeira é definida como a razão entre a massa da madeira seca e

4812 o volume saturado ou verde, sendo uma propriedade física fundamental que influencia

4813 diversas características estruturais e tecnológicas do material. Segundo Caneppele *et al.*

4814 (2023), essa característica interfere diretamente na resistência mecânica, na durabilidade, na

4815 estabilidade dimensional e na classificação de madeiras para usos industriais, arquitetônicos e

4816 ecológicos.

4817 Nos ecossistemas brasileiros, estudos recentes têm enfatizado a relevância da densidade

4818 básica tanto para o manejo sustentável quanto para estimativas de biomassa e estoques de

4819 carbono. Por exemplo, em pesquisa conduzida na Amazônia Brasileira, determinou-se que a

4820 densidade básica de árvores grandes possui impacto significativo nos cálculos de biomassa
4821 florestal, o que afeta estimativas de estoque de carbono e avaliações de mudanças climáticas
4822 (Romero *et al.*, 2024). Além disso, no semiárido brasileiro, variações no regime de irrigação
4823 foram identificadas como fatores que alteram a densidade básica de diferentes genótipos de
4824 espécies nativas e exóticas, com implicações para produtividade e qualidade da madeira
4825 (Santos *et al.*, 2023).

4826 Entretanto, além da densidade, outras propriedades físicas como as contrações radial,
4827 tangencial e volumétrica, bem como o fator de anisotropia, também são fundamentais para a
4828 caracterização tecnológica da madeira. As contrações estão diretamente associadas ao
4829 comportamento dimensional frente às variações de umidade, enquanto o fator de anisotropia
4830 indica o grau de diferença entre retrações nos diferentes planos anatômicos, revelando o
4831 potencial de defeitos como empenamentos e rachaduras. Em espécies tropicais de elevada
4832 densidade, como o cumaru (*Dipteryx spp.*), esses parâmetros tornam-se decisivos para a
4833 estabilidade e durabilidade em usos industriais e arquitetônicos (Bonfatti Júnior *et al.*, 2023).

4834 Adicionalmente, estudos aplicados demonstram como a integração dessas propriedades
4835 é decisiva para usos específicos da madeira. Na indústria de polpa celulósica, por exemplo,
4836 verificou-se que além da densidade básica, a composição química e o comportamento de
4837 retração correlacionam-se significativamente com a eficiência do processo de produção, sendo
4838 fatores indispensáveis no planejamento fabril (Ramos, Longue Júnior, Gomes, & Medeiros,
4839 2024). Também, pesquisas sobre pisos de madeiras tropicais demonstram que espécies que
4840 apresentam densidade elevada aliada a baixo fator de anisotropia suportam melhor o desgaste
4841 e os impactos, sendo mais adequadas para ambientes de tráfego intenso (Martins *et al.*, 2013).

4842 Portanto, compreender a densidade básica em conjunto com as contrações e o fator de
4843 anisotropia é essencial para garantir qualidade, durabilidade e adequação da madeira em
4844 diferentes usos. Com isso, este trabalho teve como objetivo avaliar a densidade básica, as
4845 contrações e o fator de anisotropia da madeira de espécies do gênero *Dipteryx spp.* (cumaru),
4846 destacando sua importância como parâmetro de qualidade para aplicações tecnológicas e
4847 industriais.

4848

4849 2. MATERIAL E MÉTODOS

4850 O material analisado foi proveniente de diferentes lotes de madeira serrada de cumaru
4851 (*Dipteryx spp.*), coletadas em estâncias, 5 amostras de cada espécie, e encaminhado para
4852 análise em instituições parceiras. A preparação das amostras e a caracterização física da

4853 madeira foi realizado no Laboratório de Tecnologia da Madeira (LTM) do Campus VI da
4854 Universidade do Estado do Pará e a identificação anatômica na Xiloteca Walter Egler do
4855 Museu Paraense Emílio Goeldi.

4856 **Figura 1.** Localização dos locais de realização do experimento i) Laboratório de Tecnologia da
4857 Madeira (LTM) da Universidade do Estado do Pará ii) Xiloteca Walter Egler do Museu Paraense
4858 Emílio Goeldi

4859

4860 2.2 Coleta de dados

4861 Os corpos de prova foram confeccionados conforme especificações da ABNT NBR 7190
4862 (1997). Para a determinação da densidade básica, cada amostra foi primeiramente saturada em
4863 água destilada sob vácuo até massa constante. O volume saturado foi obtido pelo Princípio de
4864 Arquimedes, enquanto a massa seca foi determinada após secagem em estufa de circulação
4865 forçada a 105 ± 3 °C até constância de peso.

4866 As contrações lineares (radial e tangencial) e volumétrica foram obtidas a partir de
4867 medições dimensionais realizadas com paquímetro digital de precisão 0,01 mm. As amostras
4868 foram medidas inicialmente no estado saturado e, após secagem em estufa, novamente
4869 medidas no estado absolutamente seco. A anisotropia foi determinada pela razão entre a
4870 contração tangencial e a radial, fornecendo um índice de estabilidade dimensional da madeira.

4871 Os dados foram organizados em planilhas e processados no software R. Para
4872 manipulação e organização utilizou-se o pacote dplyr e stats. Aplicou-se análise de variância
4873 (ANOVA) para verificar diferenças significativas entre as espécies de *Dipteryx spp.* Quando

4874 detectada diferença global significativa, realizou-se a comparação de médias por meio do teste
4875 de Tukey a 5% de significância. Os resultados foram expressos em valores médios, desvios-
4876 padrão e coeficientes de variação, de modo a fornecer um quadro comparativo da densidade
4877 básica, das contrações e da anisotropia entre as espécies analisadas.

4878

4879 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4880 A densidade básica das três espécies avaliadas variou de 0,79 a 0,90 g/cm³, sendo *D.*
4881 *odorata* estatisticamente superior às demais (*D. intermedia* e *D. oppositifolia*). Esse
4882 comportamento confirma que o gênero *Dipteryx* se enquadra entre as madeiras de alta
4883 densidade, características associadas a maior resistência mecânica, durabilidade e desempenho
4884 estrutural (Caneppele *et al.*, 2023). Em termos tecnológicos, a alta densidade é vantajosa para
4885 pisos sujeitos a tráfego intenso, corroborando observações feitas por Martins *et al.* (2013), que
4886 destacaram a maior resistência ao desgaste em madeiras tropicais mais densas.

4887 Entretanto, a análise das contrações lineares e volumétrica mostra que a madeira de, *D.*
4888 *odorata*, apresentou também as maiores retrações (radial = 5,33%; tangencial = 8,25%;
4889 volumétrica = 13,6%), conforme esperado para madeiras de maior densidade. Esse padrão
4890 evidencia a relação descrita por Bonfatti Júnior *et al.* (2023), segundo a qual madeiras de alta
4891 densidade tendem a apresentar maior movimentação higroscópica, exigindo secagem mais
4892 rigorosa e controle dimensional. Por outro lado, *D. oppositifolia* destacou-se pela menor
4893 contração volumétrica (10,1%), o que sugere maior estabilidade em condições de variação de
4894 umidade.

4895 O coeficiente de anisotropia confirmou o predomínio da retração tangencial sobre a
4896 radial em todas as espécies, variando de 1,35 em *D. oppositifolia* a 1,53 em *D. intermedia*.
4897 Valores mais elevados de anisotropia, próximos ou superiores a 1,5, são apontados na
4898 literatura como indicativos de maior risco de deformações como arqueamento e empenamento,
4899 sendo, portanto, parâmetros essenciais na classificação tecnológica de madeiras. Assim,
4900 embora *D. intermedia* tenha apresentado densidade intermediária (0,83 g/cm³), seu maior
4901 coeficiente de anisotropia indica tendência mais acentuada a defeitos geométricos durante
4902 secagem e em serviço.

4903

4904

4905

4906 **Tabela 1.** Valores médios apresentados nas contrações lineares, volumétrica, anisotropia e densidade
4907 básica no sentido radial para três espécies do gênero *Dipteryx*.

Espécie	Contração (%)			Anisotropia	Densidade Básica (g/cm ³)
	Volumétrica	Radial	Tangencial		
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd	13,6 a	5,33 a	8,25 a	1,41 a	0,90 a
<i>Dipteryx intermedia</i> Ducke	12,5 b	4,92 a	7,53 b	1,53 b	0,83 b
<i>Dipteryx oppositifolia</i> (Aubl.) Wild.	10,1 c	5,10 a	6,89 b	1,35 a	0,79 b

4908 Nota: Médias seguidas de letras iguais, na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo
4909 teste de Tukey, a 5% de significância.

4910
4911 Esses resultados reforçam a necessidade de considerar não apenas a densidade, mas
4912 também as propriedades de contração e anisotropia ao se destinar espécies de *Dipteryx* spp.
4913 para pisos de madeira maciça. Como já observado por Ramos *et al.* (2024), a performance
4914 industrial depende do equilíbrio entre densidade, composição anatômica e estabilidade
4915 dimensional, devendo o processamento incluir secagem controlada, acabamento superficial de
4916 alta resistência e técnicas de instalação que minimizem efeitos de variação higroscópica.

4917

4918 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4919 A análise das espécies de *Dipteryx* spp. revelou variações significativas referentes à
4920 densidade básica, contrações e anisotropia.

4921 A *D. odorata* demonstrou a maior densidade, de 0,90 g/cm³, além de apresentar os
4922 níveis mais elevados de contração, o que pode prejudicar sua estabilidade dimensional.

4923 A *D. intermedia*, apesar de apresentar uma densidade intermediária de 0,83 g/cm³,
4924 apresentou o maior coeficiente de anisotropia, de 1,53, indicando uma maior propensão a
4925 defeitos geométricos.

4926 A *D. oppositifolia* se destacou por sua estabilidade, apresentando a menor contração
4927 volumétrica (10,1%) e anisotropia (1,35), apesar de sua densidade ser levemente inferior à das
4928 outras.

4929 De forma conjunta, os resultados evidenciam que, dentre as variáveis investigadas, *D.*
4930 *oppositifolia* demonstrou o desempenho tecnológico mais eficiente, uma vez que combina
4931 maior estabilidade dimensional a uma densidade que permanece elevada, sendo considerada
4932 adequada para aplicações estruturais.

4933

4934 **5. REFERÊNCIAS**

- 4935 Associação Brasileira de Normas Técnicas. (1997). *NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira*.
4936 ABNT.
- 4937 Bonfatti Júnior, E. A., Sturion, J. A., Costa, A. F., & Castro, V. R. (2023). Densidade básica da
4938 madeira, dimensões das fibras e composição química da madeira de quatro espécies de *Eucalyptus*
4939 plantadas no Sul do Brasil. *Revista Árvore*, 47, e470106. [https://doi.org/10.1590/1806-](https://doi.org/10.1590/1806-908820230000004)
4940 908820230000004
- 4941 Caneppele, F. L., Silva, J. C., Oliveira, R. M., & Pereira, A. R. (2023). Influence of wood density on
4942 anatomical and mechanical properties of *Eucalyptus*. *BioResources*, 18(2), 2678–2692.
- 4943 International Association of Wood Anatomists. (1989). IAWA list of microscopic features for
4944 hardwood identification. *IAWA Bulletin*, 10(3), 219–332.
- 4945 Martins, C., Moura, J. D. V., Gonçalves, F. G., & Oliveira, J. T. S. (2013). Simulação em uso de pisos
4946 de madeira de *Eucalyptus sp.* e *Corymbia maculata*. *Cerne*, 19(1), 151–156.
4947 <https://doi.org/10.1590/S0104-77602013000100018>
- 4948 Ramos, R. D., Longue Júnior, D., Gomes, F. J. B., & Medeiros, N. C. G. (2024). Influência da
4949 densidade básica e da composição química da madeira para a indústria de polpa celulósica: Um estudo
4950 de caso. *Ciência Florestal*, 34(3), e85566. <https://doi.org/10.5902/1980509885566>
- 4951 Romero, F. M. B., Silva, A. C., Costa, L. F., & Almeida, R. J. (2024). Wood basic density in large
4952 trees: Impacts on biomass estimates in the Southwestern Brazilian Amazon. *Forests*, 15(5), 734.
4953 <https://doi.org/10.3390/f15050734>
- 4954 Santos, M. E. C., Oliveira, T. S., Mendes, P. R., & Barros, L. A. (2023). Variation in the basic density
4955 of woods produced in the Brazilian semiarid region subjected to different irrigation regimes. *Forests*,
4956 14(11), 2168. <https://doi.org/10.3390/f14112168>
- 4957 The Wood Database. (n.d.). Dimensional shrinkage. In *The Wood Database: Wood articles*.
4958 <https://www.wood-database.com/wood-articles/dimensional-shrinkage/>
- 4959
- 4960
- 4961